

УДК 631.173.4:631.173.6
№ держреєстрації 0116U002104
Інв. № _____

Національна академія аграрних наук України
Національний науковий центр
«Інститут механізації та електрифікації сільського господарства»
ННЦ «ІМЕСГ»
08631, Київська обл., Васильківський р-н, смт. Глеваха, вул. Вокзальна, 11
тел. (04571) 3-11-00

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ННЦ «ІМЕСГ»,
академік НААН, д. т. н.

В.В. Адамчук
«17» 01 2019 р.

ЗВІТ
ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

РОЗРОБИТИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ
ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ ФОРМУВАНЬ З ТЕХНОЛОГІЧНОГО ТА
ТЕХНІЧНОГО СЕРВІСУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ТОВАРОВИРОБНИКІВ НА ЗАСАДАХ КООПЕРАЦІЇ

04.04.00.07П
(остаточний)

Керівник НДР,
наук. співроб.

«20» 12

Д.О. Буслаєв
2018 р.

2018

Рукопис закінчено 20 грудня 2018 р.

Результати роботи розглянуто Вченою радою ННЦ «ІМЕСГ»,
протокол № 26 від 22 грудня 2018 р.

СПИСОК АВТОРІВ

Керівник НДР,
наук. співроб.

Д.О. Буслаєв
(реферат, вступ,
розділи 1, 2, 3, висновки,
додатки А, Б, В, Г, Д, Е,
Ж, И, К)

Завідувач відділу,
канд. техн. наук,
старш. наук. співроб.

М.О. Василенко
(підрозділи 3.4 – 3.12,
висновки, додатки Г, Д,
Е, Ж, И, К)

Пров. інженер

В.М. Кучерявий
(розділ 1, висновки)

Пров. інженер

Н.В. Тютюнник
(нормоконтроль)

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 80 с., 14 рис., 3 табл., 9 дод., 33 джерела.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ОБСЛУГОВУЮЧІ КООПЕРАТИВИ, НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ, СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЧНИЙ СЕРВІС, ТЕХНІЧНИЙ СЕРВІС, ПОЛОЖЕННЯ, МЕТОДИКА, ЗАВАНТАЖЕННЯ ТЕХНІКИ, ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІКИ, ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ.

Об'єкти дослідження – законодавчі та нормативно-правові акти щодо сільськогосподарських кооперативних формувань, малий та середній бізнес з технологічного та технічного сервісу сільгоспвиробників.

Мета роботи – удосконалення науково-методичних засад становлення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів шляхом уточнення чинних організаційно-правових підстав та методичних підходів до їх формування.

Методи дослідження – аналітичний, статистичний аналіз, системний аналіз, абстрактно-логічний, графічний, метод експертних оцінок.

Визначено основні недоліки чинних нормативно-правових підстав щодо створення та функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в результаті чого розроблено пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів створення та функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, що спрямовані на вдосконалення чинного законодавства.

Розроблено «Положення про створення та функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів з технологічного та технічного сервісу».

На основі результатів виконаних досліджень розроблено «Методику визначення очікуваної економічної ефективності функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів».

Положення і методика спрямовані на підвищення об'єктивності оцінювання ефективності створення та функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, а також визначення економічного ефекту від об'єднання в кооператив, що дозволить зменшити витрати збирання зернових на 3,5 % – 7,1 %.

ЗМІСТ

	С.
Вступ.....	6
1 Стан вивчення завдання із врахуванням аналізу останніх досягнень науки і техніки.....	7
2 Програма і методика досліджень.....	11
2.1 Програма досліджень.....	11
2.2 Методика проведення досліджень.....	12
3 Результати досліджень.....	17
3.1 Результати аналізу суб'єктів господарювання - учасників ринку технологічного та технічного сервісу.....	17
3.2 Результати аналізу нормативно-правових актів.....	19
3.3 Порівняння відповідних статей нормативно-правових актів.....	27
3.4 Аналіз передумов доцільності створення СОК з технологічного та технічного сервісу сільськогосподарських товаровиробників.....	31
3.5 Визначення та дослідження критеріїв ефективності функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.....	34
3.6 Розроблення положення зі створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів з технологічного та технічного сервісу.....	35
3.7 Апробація положення зі створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів з технологічного та технічного сервісу.....	37
3.8 Розробка методики визначення очікуваної економічної ефективності від створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.....	38
3.9 Оцінка ефективності використання техніки в окремих господарствах-претендентах в члени СОК.....	39
3.10 Економічна ефективність використання технічних засобів від завантаження техніки при створенні сільськогосподарських	

обслуговуючих кооперативів.....	42
3.11 Виробнича перевірка методики визначення очікуваної економічної ефективності від створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.....	44
3.12 Впровадження методики визначення очікуваної економічної ефективності від створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.....	44
Висновки.....	46
Перелік джерел посилань.....	47
Додаток А Довідка про патентні дослідження.....	51
Додаток Б Пропозиції до нормативно правових актів щодо створення та функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.....	53
Додаток В Акти експертного оцінювання пропозицій з удосконалення діючого законодавства стосовно створення та функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.....	55
Додаток Г Положення про створення регіональних проектів розвитку кооперативів з технологічного та технічного сервісу.....	59
Додаток Д Акт апробації положення зі створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів з технологічного та технічного сервісу.....	61
Додаток Е Методика визначення очікуваної економічної ефективності від створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.....	63
Додаток Ж Акти виробничої перевірки науково-методичного забезпечення регіональних проектів розвитку формувань з технологічного та технічного сервісу на засадах кооперації.....	65
Додаток И Акти впровадження науково-методичного забезпечення регіональних проектів розвитку формувань з технологічного та технічного сервісу на засадах кооперації.....	72
Додаток К Перелік публікацій за результатами досліджень.....	79

ВСТУП

Недостатній рівень матеріально-технічного та фінансового забезпечення малих і середніх сільськогосподарських господарств зумовлює потребу об'єднання ресурсів для підвищення рівня виробництва, створення нових робочих місць, зростання доходів сільського населення, формування каналів безпосереднього доступу виробників сільськогосподарської продукції, особливо дрібних (фермерських та особистих селянських господарств), до ринків збуту продукції, оминаючи численних посередників, що, в свою чергу, сприяє насиченню ринку якісною сільськогосподарською продукцією за прийнятними цінами [1].

Формування з технічного та технологічного сервісу сільськогосподарських товаровиробників на засадах кооперації розвиваються незадовільними темпами. Проте на Заході кооперативи успішно функціонують та розвиваються. В останні роки і в Україні ситуація змінилася в орієнтації на кооперативи. Проте механізми заохочення сільгоспвиробників до участі у обслуговуючих та виробничих кооперативах не діють [2].

Мета роботи – удосконалення науково-методичних засад становлення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів шляхом уточнення чинних організаційно-правових підстав та методичних підходів до їх формування.

Для вирішення цього завдання виконано наступні етапи:

2016 р. – провести аналіз чинних нормативно-правових підстав та підготувати пропозиції до нормативно-правових актів щодо створення обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів;

2017 р. – підготувати науково-методичне забезпечення створення регіональних проектів розвитку кооперативів з технологічного та технічного сервісу;

2018 р. – розробити методiku визначення очікуваної економічної ефективності від створення обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів.

1 СТАН ВИВЧЕННЯ ЗАВДАННЯ ІЗ ВРАХУВАННЯМ АНАЛІЗУ ОСТАННІХ ДОСЯГНЕНЬ НАУКИ І ТЕХНІКИ

Необхідність досліджень законодавства висловлювалася у працях багатьох учених з позиції норм права, державного управління та макроекономіки: Г. Атаманчук, Г. Андрусенко, В. Бойко, В. Воротін, Л. Головка, Л. Дідківська, О. Могильний, Г. Мостовий, Т. Скребницька, А. Скрипник, Д. Стеченко, Ф. Шамхалов.

Поняття «законодавство» охоплює закони України; чинні міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України; постанови Верховної Ради України; укази Президента України; декрети й постанови Кабінету Міністрів України, прийняті відповідними органами в межах повноважень і відповідно до Конституції України та законів України.

Діють три основні групи законодавчих актів, нормами яких регламентуються кооперативні відносини у сільському господарстві:

- загальне законодавство, дія якого поширюється на всіх суб'єктів господарювання;
- галузеве законодавство (особливо земельне, аграрне, інженерно-технічного забезпечення АПК та ін.);
- спеціальне законодавство (кооперативне, зокрема аграрно-кооперативне).

Серед актів загального законодавства провідне місце належить Конституції України, норми якої є нормами прямої дії і можуть виступати безпосередньою правовою підставою для виникнення, зміни чи припинення суспільних відносин. Тим не менше, Конституція України, не містить конкретних норм, які б прямо стосувалися відносин по створенню та діяльності сільсько-господарських кооперативів.

Поряд з тим, у Конституції України закріплено низку норм, які тією чи іншою мірою регламентують кооперативні відносини у сільському господар-

стві. Це, зокрема, стаття 14 Конституції України, яка гарантує право власності на землю; стаття 41 Конституції України передбачає право кожного володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Важливе значення для діяльності сільськогосподарських кооперативів має і стаття 42 Конституції України, яка закріплює право на підприємницьку діяльність.

Серед актів загального законодавства, які мають важливе значення для регулювання відносин у сільськогосподарських кооперативах, необхідно назвати Господарський кодекс. Він містить загальну універсальну норму, яка дозволяє здійснювати підприємницьку діяльність у будь-яких організаційних формах на вибір підприємця. Крім того, згідно з ч. 2 ст. 45 ГК, порядок створення, державної реєстрації, діяльності, реорганізації та ліквідації суб'єктів підприємництва окремих організаційних форм визначається даним ГК та іншими законами. В багатьох випадках Господарський кодекс відсилає до відповідного спеціального законодавчого акта України.

Чільне місце за характером регулювання кооперативних відносин займає Закон України «Про кооперацію» від 10 липня 2003 року [3]. Закон розроблено відповідно до указу Президента України «Про заходи щодо розвитку кооперативного руху та посилення його ролі у реформуванні економіки України на ринкових засадах» № 1348/2000 від 19 грудня 2000 року з метою створення сприятливих умов для розвитку кооперативного сектора економіки.

Він став базовим для всіх видів та форм кооперації в Україні. Зокрема, Закон визначив основні засади, принципи, завдання кооперації; правові, організаційні та соціальні основи функціонування кооперативних товариств, організацій та спілок; порядок створення кооперативів, їх реєстрацію; права та обов'язки членів кооперативів; органи управління кооперативами та їх функції; порядок виплати паїв; порядок створення кооперативних об'єднань, організацій та спілок. Також слід зазначити, що відповідно до Прикінцевих положень цього Закону (ст. 41) він має переважну силу перед іншими актами кооперативного законодавства.

Проте, аналіз змісту чинного Закону «Про кооперацію» [3] та практики його застосування дає змогу стверджувати, що він практично не вплинув на економічну ситуацію в Україні. Базовий кооперативний закон фактично виконує тільки формальну функцію, визначаючи на рівні основ галузевого законодавства лише принципові засади діяльності кооперативів.

Основними причинами гальмування розвитку кооперативного руху в Україні є недостатня інформаційно-роз'яснювальна робота державних та громадських організацій щодо переваг сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (СОК), згортання державної підтримки, недостатні обсяги власних коштів та висока вартість запозичення фінансових ресурсів (кредитні ставки) [4]–[5].

У багатьох країнах кооперативи визнано неприбутковими організаціями (*non profit organization*) у зв'язку з їх особливою соціальною місією та унікальною економічною природою. Ця особливість полягає в тому, що кооперативи здійснюють господарську діяльність не маючи на меті отримання прибутку. Вони є формою взаємодопомоги суб'єктів господарювання. Метою діяльності кооперативів є надання послуг своїм членам, що дозволяє їм зменшити витрати та збільшити доходи від власного господарства. Кооперативи надають послуги сільгоспвиробникам з технічного сервісу (діагностика, технічне обслуговування, ремонт техніки) та технологічного сервісу (виконання механізованих робіт: обробіток ґрунту, посівні та збиральні технологічні операції, інші роботи), шляхом міжгосподарського використання техніки і устаткування [6]–[7].

Але формування кооперативного сегмента аграрних ринків стримується слабкою матеріальною базою, відсутністю кваліфікованих кадрів - організаторів кооперативного руху, недосконалістю законодавства, недостатньою обізнаністю селян у перевагах об'єднання зусиль для подальшого розвитку і відсутністю належної державної підтримки [8].

Недостатній рівень розвитку кооперативного сегмента аграрних ринків призводить до скорочення чисельності самозайнятого населення, відтоку ро-

бочої сили з сільських територій, руйнування їх соціально-побутової та інженерної інфраструктури.

Маркетингові дослідження показали, що в період 1999-2000 рр в Україні діяла програма Тасіс- програма Європейського Союзу на допомогу новим незалежним державам Східної Європи і Центральної Азії (колишні республіки Радянського Союзу, крім країн Балтії) в перехідний період [9].

В рамках цієї програми Тасіс був підготовлений проект «Сприяння розвитку кооперативних організацій в Україні». Протягом 1999-2000 рр була підготовлена серія брошур щодо кооперативної діяльності в Україні, зокрема: «Роль с.-г. кооперативів в процесі реорганізації КСП», «Деякі поради для бухгалтерів СОК» та ряд інших з детальними рекомендаціями. Проте за цей час відбувся ряд змін до законодавчих актів.

Очевидними є переваги кооперації для сільськогосподарських товаровиробників, проте процес створення і функціонування сільськогосподарського кооперативу потребує існування ряду передумов політичного, соціального, юридичного, економічного та психологічного характеру [10].

Таким чином, можна стверджувати про доцільність вирішення питань організації та визначення очікуваної економічної ефективності від створення та функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

Для ефективної роботи сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів із технологічного та технічного сервісу необхідна методика визначення параметрів, що показують економічну вигоду від кооперативної співпраці аграрних товаровиробників, які створюють ці кооперативи.

2 ПРОГРАМА І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ

2.1 Програма досліджень

Дослідження проводилися відділом моделювання та забезпечення роботоздатності техніки в АПВ з таких питань:

- аналіз чинних нормативно-правових підстав щодо створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
- підготовка пропозицій до нормативно-правових актів щодо створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
- проведення експертної оцінки пропозицій з удосконалення чинного законодавства стосовно створення та функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
- проведення порівняльного аналізу передумов доцільності створення СОК з технологічного та технічного сервісу сільськогосподарських товаровиробників;
- визначення та дослідження критеріїв ефективності функціонування СОК;
- розроблення положення про створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів з технологічного та технічного сервісу;
- проведення апробації положення про створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів з технологічного та технічного сервісу;
- оцінка ефективності використання техніки в окремих господарствах–кандидатах в члени СОК;
- оцінка ефективності використання техніки в СОК;
- розробка проекту методики визначення очікуваної економічної ефективності від створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
- проведення виробничої перевірки проекту методики визначення економічної ефективності обслуговуючих кооперативів з технологічного та технічного сервісу.

2.2 Методика проведення досліджень

Аналіз чинних нормативно-правових підстав щодо створення обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів проводили шляхом дослідження та виявлення основних недоліків законодавчих актів, зокрема, Законів України:

– Господарський кодекс України (22 статті: Ст. 63;93-111;128;336;338) та Цивільний кодекс України (8 статей: Ст. 84-86;150;163-166;1172);

– Закон України «Про кооперацію» [3]; Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» [11]; Закон України «Про фермерське господарство» (статті 11,26) [12]; Закон України «Про споживчу кооперацію» [13];

– Закон України «Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України» [14];

– Закон України «Про захист прав покупців сільськогосподарських машин» [15];

– Закон України «Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу» [16].

Пропозиції до нормативно-правових актів щодо створення та функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів розробляли методом вдосконалення чинного законодавства України, а саме, Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» та Господарського кодексу України щодо створення і функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

Експертну оцінку пропозицій з удосконалення чинного законодавства стосовно створення та функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів виконували шляхом передачі і розгляду їх у СОК «КОЛОС-АГРО», Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН та ФГ «ВІТАМ».

Аналіз передумов доцільності створення СОК проводили монографічним методом шляхом аналізу та порівняння умов створення та діяльності

СОК з підприємствами інших форм господарювання за такими показниками: умови участі у діяльності, право власності, клієнти (користувачі послуг), формування статутного (пайового) капіталу, джерела капіталу, ціноутворення, розподіл доходів (прибутку), оподаткування. Проводили аналіз статистичних даних витрат на виробництво сільськогосподарської продукції у сільгосп підприємствах та фермерських господарствах за показниками: витрат на оплату праці; матеріальних витрат та оплати послуг і робіт, що виконуються сторонніми організаціями.

Систему показників, що характеризують ефективність функціонування СОК, визначили з врахуванням критеріїв та коефіцієнтів технічної, економічної, соціальної та організаційної ефективності.

Положення про створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів з технологічного та технічного сервісу розробляли на базі основних принципів:

- кооператив має бути господарюючим суб'єктом приватно-колективної організаційно-правової форми господарювання;
- належати сільськогосподарським товаровиробникам і управлятися ними на демократичних засадах;
- надавати послуги сільгоспвиробникам (переважно своїм членам), які їм необхідні для ефективнішого функціонування власних господарств;
- не мати на меті отримання прибутку для себе, а ставить за мету підвищити ефективність діяльності членів СОК.

Апробацію Положення про створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів з технологічного та технічного сервісу проводили шляхом експертної оцінки спеціалістами СОК «АПІ-ПОЛЕ».

Інтенсивність використання машино-тракторного агрегату в СОК визначали за коефіцієнтом його завантаження η_i , який розраховували за формулою [17]–[18]:

$$\eta_i = \frac{t_\phi}{t_n}, \quad (2.1)$$

де t_ϕ – фактичний час використання МТА при виконанні технологічної операції, год;

t_n – нормативне завантаження МТА враховуючи тривалість виконання технологічної операції, год.

Економічну ефективність використання технічних засобів при створенні СОК визначали за залежністю [10]–[18]:

$$E_m = \frac{C_{co} - C_k}{C_k}, \quad (2.2)$$

де C_{co} – собівартість збирання зернових при використанні сторонньої організації за договором, грн/га;

C_k – собівартість збирання зернових при участі в кооперативі, грн/га.

Собівартість надання послуг членам кооперативу розраховували за залежністю:

$$C_k = \frac{C_n}{S} + C_e, \quad (2.3)$$

де C_n – величина постійних річних затрат на володіння технікою, грн;

S – обсяг робіт в кооперативі, га;

C_e – величина змінних затрат на виконання певного виду робіт власною технікою, грн/га.

Величина змінних затрат на виконання певного виду робіт власною технікою C_e визначали за виразом:

$$C_e = B_{пмм} + B_p + B_{zn}, \quad (2.4)$$

де $B_{нмм}$ – витрати на паливно-мастильні матеріали, грн/га;

B_p – витрати на ремонт техніки, і технічне обслуговування, грн/га;

$B_{зн}$ – витрати на оплату праці робітників (комбайнерів), грн/га.

Величина постійних річних затрат на володіння технікою C_n , розраховували за формулою [19]–[20]:

$$C_n = \frac{B \cdot a}{100} + C_z + C_k, \quad (2.5)$$

де B – балансова вартість техніки, грн.;

a – норма амортизаційних відрахувань, %;

C_z – витрати на утримання приміщень, в яких зберігається техніка, грн;

C_k – витрати на погашення відсотків за кредит, грн (якщо техніку куплено в кредит).

Річний економічний ефект господарства від надання послуг кооперативу розраховували за формулою [10]:

$$E_p = (B - B_{СОК}) \cdot K, \quad (2.6)$$

де B – витрати без послуг кооперативу, грн;

$B_{СОК}$ – витрати при участі в кооперативі, грн;

K – кількість продукції або обсяг виконаних робіт, послуг.

Економічна ефективність від участі в кооперативі може бути визначено за формулою [17]–[18]:

$$E_e = \frac{E_p}{B_{СОК}}, \quad (2.7)$$

де E_e – ефективність від участі в кооперативі;

E_p – річний економічний ефект і-го господарства від послуг кооперативу;

$B_{СОК}$ – сумарні річні витрати господарства на обслуговуючий кооператив.

Економічна ефективність функціонування сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу визначали за формулою:

$$E_k = \sum_{i=1}^n \frac{E_2^i}{B_2^i}, \quad (2.8)$$

де E_k – економічна ефективність сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу;

E_2^i – річний економічний ефект i -го господарства від послуг кооперативу, грн.;

B_2^i – сумарні річні витрати i -го господарства на кооператив, грн;

i – кількість господарств у кооперативі $i = 1, 2 \dots n$.

Виробничу перевірку (апробацію) методики визначення очікуваної економічної ефективності від створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів проводили шляхом передачі і розгляду методики у функціонуючі СОК.

Виробничу перевірку та впровадження проводили в:

- СОК «МОЛОЧНІ РІКИ»;
- СОК «РАТАЙ»;
- СОК «АПІ-ПОЛЕ»;
- СОК «ПОКРОВА»;
- СОК «КОЛОС-АГРО»;
- ФГ «ВІТАМ».

Довідку щодо патентного пошуку наведено у додатку А.

Проміжні і заключний звіти про НДР, в якому проводили узагальнення і оцінку результатів досліджень за завданням в 2016 – 2018 рр. оформляли згідно з вимогами ДСТУ 3008:2015 [21].

3 РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

3.1 Результати аналізу суб'єктів господарювання - учасників ринку технологічного та технічного сервісу

Проведено аналіз суб'єктів господарювання - учасників ринку технологічного та технічного сервісу. В результаті аналізу встановлено, що провідне місце серед різних форм господарювання в сільському господарстві належить фермерським господарствам, які займають 74,9 % всіх сільськогосподарських підприємств. Значне місце, також, займають сільськогосподарські товариства і приватні підприємства 15,3 % та 7,1 % відповідно, виробничі кооперативи займають лише 1,0 %. Кількість діючих сільськогосподарських підприємств та їх структура за формами власності, що зареєстровані як юридичні особи наведені на рисунку 3.1 [22].

Рисунок 3.1 – Структура та кількість діючих сільськогосподарських підприємств їх у сільському господарстві у 2017 році

Аналіз динаміки суб'єктів господарювання - учасників ринку технологічного та технічного сервісу показав, що за період 2012 – 2017 рр. [22]–[24]

кількість сільськогосподарських підприємств зменшилась на 7,8 % (рис. 3.2). В той же час, відповідно, кількість кооперативів зменшилась більш суттєво - на 47,2 % (рис. 3.3).

Рисунок 3.2 – Динаміка кількості сільськогосподарських підприємств

Рисунок 3.3 – Динаміка кількості сільськогосподарських кооперативів

З цього можна зробити висновок, що інтенсивність зменшення кількості сільськогосподарських підприємств становить 1,56 %/рік поряд з цим інтенсивність зменшення кількості кооперативів становить 9,44 %/рік.

3.2 Результати аналізу нормативно-правових актів

Для вирішення проблеми законодавчої бази щодо створення та функціонування сільськогосподарських кооперативів проаналізовано нормативно-правову базу.

Аналіз змісту базового чинного Закону «Про кооперацію» [3]; показує наступні суттєві недоліки даного законодавчого акту:

1) Закон у багатьох своїх положеннях повністю відтворює зміст законів України «Про споживчу кооперацію» [13] та «Про сільськогосподарську кооперацію» [11]. Тобто значна частина його норм є аналогічними або близькими до положень зазначених законів;

2) Закон не узгоджується з положеннями чинних Цивільного та Господарського кодексів України, норми яких в свою чергу не узгоджуються між собою. Така неузгодженість природно призводить до не прогнозованості здійснення господарської діяльності кооперативами через суперечність між вищезазначеними нормативними актами;

3) Закон потребує вдосконалення щодо вирішення проблемних питань та суттєвого покращення законодавчого поля в сфері розбудови сільськогосподарських кооперативних формувань в Україні. Так, не врегульованими лишаються питання щодо податкового статусу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та взагалі не визначено поняття сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу;

4) у Законі відсутня детальна регламентація правового статусу фондів кооперативу. Зокрема, це твердження стосується розмежування між пайовим та спеціальним фондами;

5) недостатньою мірою у Законі пояснюється доля неподільного фонду кооперативу у разі його ліквідації. Зокрема, невизначеною лишилась процедура визначення кооперативної організації (організацій), якій за рішенням ліквідаційної комісії буде передаватися майно неподільного фонду тощо.

Але найбільш показово про якість чинного Закону України «Про кооперацію» говорить те, що на сьогоднішній день лишається чинним, в частині, яка не суперечить законодавству України, Закон «О кооперации в СССР» від 26 травня 1988 р. Враховуючи те, що в Україні прийнято спеціальні закони, які регулюють діяльність кооперативів, зокрема споживчих та сільськогосподарських, виключно завдяки союзному нормативно-правовому акту здійснюється регулювання, з поправкою на сучасний стан соціально-економічного розвитку нашої держави, окремих кооперативних відносин, пов'язаних з діяльністю житлово-будівельних кооперативів та садівницьких і садово-городніх товариств, оскільки в Україні відповідне законодавство відсутнє.

Тенденції розвитку вітчизняної сільськогосподарської обслуговуючої кооперації були окреслені у Програмі становлення і розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів як неприбуткових організацій, затвердженій наказом Мінагрополітики від 31 серпня 2000 року № 168 та Програмі розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на 2003 – 2004 роки, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 року № 1858.

Головною особливістю сільськогосподарського кооперативу є його утворення виробниками сільськогосподарської продукції. Термін «виробники сільськогосподарської продукції» використовується у значенні, встановленому Законом України «Про сільськогосподарський перепис» [25]. Це означає, що утворювати сільськогосподарський кооператив можуть лише виробники сільськогосподарської продукції - юридичні особи всіх організаційно-правових форм господарювання та їх відокремлені підрозділи, фізичні особи (фізичні особи-підприємці, домогосподарства, які займаються сільськогосподарською діяльністю, передбаченою класифікацією видів економічної діяльності, мають у володінні, користуванні або розпорядженні землі сільськогосподарського призначення чи сільськогосподарських тварин.

Сільськогосподарський кооператив є доповненням до окремих самостійних виробників сільськогосподарської продукції різних організаційно-правових форм господарювання, обслуговує їх і без таких господарств не має сенсу.

Асоційовані члени сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу здійснюють пайові внески у розмірі, визначеному статутом цього кооперативу. Законодавство не містить обмежень щодо пайових внесків асоційованих членів кооперативу, однак експерти вважають, що сума внесків таких членів кооперативу не повинна перевищувати 10 % – 20 % пайового фонду. Обмеження частки асоційованих членів дуже важливе, оскільки кооператив повинен залишатися кооперативом, основними власниками якого є виробники сільськогосподарської продукції. Асоційовані члени здебільшого розглядаються як інвестори кооперативу. Вони, як правило, не мають зацікавленості у послугах кооперативу, їхній інтерес обмежується можливістю отримувати виплати на паї та скористатися державними пільгами.

У багатьох країнах кооперативи визнано неприбутковими організаціями (*non profit organization*) у зв'язку з їх особливою соціальною місією та унікальною економічною природою. Ця особливість полягає в тому, що кооперативи здійснюють господарську діяльність не маючи на меті отримання прибутку. Вони є формою взаємодопомоги населення. Метою діяльності кооперативів є надання послуг своїм членам, що дозволяє їм зменшити витрати або/та збільшити доходи від власного господарства. Члени кооперативу є одночасно їх власниками і клієнтами (користувачами послуг). Кооператив як господарюючий суб'єкт надає послуги не стороннім клієнтам, а своїм членам-власникам. Тому метою кооперативу є саме надання послуг (за собівартістю), а не отримання прибутку від такого надання для подальшого розподілу його між власниками (як це є у суб'єктів підприємницької діяльності). Прагнення власників до отримання прибутку із себе як клієнтів було б нелогічним. Тому кооперативи прагнуть надавати послуги своїм членам за собівартістю. Однак собівартість неможливо визначити наперед. Тому члени ко-

оперативу для забезпечення його стабільного фінансового стану та формування резерву обігових коштів спільно приймають рішення про механізм фінансування його діяльності. Джерелами такого фінансування є внески (вступні й пайові) та плата за послуги кооперативу. Розмір цієї плати (цін, розцінок кооперативу) має гарантовано забезпечити покриття витрат кооперативу. Тому кооператив встановлює плату за свої послуги «із запасом» для недопущення збитків. Звідси й виникає перевищення доходу над витратами кооперативу, що для будь-якого суб'єкта підприємництва правомірно вважається прибутком. Однак у кооперативів ці кошти не можна вважати прибутком, тому що, з економічної точки зору, плата членами-власниками кооперативу за його послуги не може вважатися доходом, а є формою фінансування його діяльності власниками (авансування необхідних витрат). Це перевищення доходів над витратами в кооперативі є не метою діяльності, а наслідком неможливості точного попереднього встановлення плати за послуги на рівні собівартості. Із цього приводу Конгрес Міжнародного кооперативного альянсу ще у 1969 р. рекомендував замінити термін «прибуток» на більш правильний для кооперативної діяльності «економічний результат». Проте ще точнішим є термін «фінансовий результат» діяльності кооперативу, що й зафіксовано у п. 4 ст. 9 Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію».

Додатковим підтвердженням неприбуткової економічної природи кооперативу є повернення членам кооперативу різниці між доходами й витратами (фінансового результату) у формі кооперативних виплат пропорційно обсягам отриманих від кооперативу послуг. Слід звернути увагу, що, на перший погляд, це виглядає як розподіл прибутку. Однак це не є розподілом прибутку у класичному його розумінні:

- по-перше, ці кошти були отримані від власників кооперативу й розподіляються ними ж за спільним рішенням;
- по-друге, цей розподіл здійснюється не пропорційно вкладеному капіталу (паям), а відповідно до обсягів користування послугами кооперативу,

відтак, це фактично є повернення членам-клієнтам надлишково сплачених коштів за отримані послуги.

Цим неприбутковим економічним механізмом кооперативів принципово відрізняється від різних організаційно-правових форм підприємницької діяльності.

Окремим джерелом аграрного, в тому числі й кооперативного права є внутрішньогосподарські локальні акти. За порядком набуття юридичної сили вони поділяються 2 групи.

До першої групи відносяться внутрішньогосподарські нормативні акти, які набирають юридичної сили з моменту їх державної реєстрації (установчі документи про створення кооперативу).

До другої - акти, що набирають юридичної сили з моменту прийняття їх вищими органами самоврядування - загальними зборами членів кооперативу (положення про оплату праці; правила внутрішнього розпорядку, положення про структурні підрозділи підприємства; інструкції з правил техніки безпеки, поводження з худобою та іншими тваринами; правила внутрішньогосподарської діяльності).

Правила внутрішньогосподарської діяльності вперше передбачено чинним законодавством як обов'язковий внутрішній локальний правовий акт сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу. Правила внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу є нормативним документом кооперативу, що встановлює механізм та способи реалізації положень статуту кооперативу з урахуванням особливостей його господарської діяльності.

Правила внутрішньогосподарської діяльності кооперативу регулюють ширше коло відносин, ніж це передбачено Господарським кодексом України - не тільки господарську, а й іншу діяльність кооперативу, зокрема відносини між кооперативом та його членами, які одночасно є власниками і клієнтами-користувачами (отримувачами послуг) кооперативу.

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про кооперацію» [3], у разі, коли з організаційних причин (через широке територіальне розміщення чи значну чисельність членів кооперативу) проведення загальних зборів членів кооперативу неможливе, статутом кооперативу може бути передбачено скликання зборів уповноважених членів кооперативу. Кількість членів кооперативу, які мають право делегувати уповноважених, та порядок делегування уповноважених для участі у зборах визначаються статутом кооперативу.

Порядок обрання уповноважених осіб найбільш доцільно визначати Правилами внутрішньогосподарської діяльності кооперативу. При цьому обов'язково слід зазначити основні вимоги до форми та змісту документа, що підтверджує повноваження обраної особи (довіреність, протокол зборів тощо).

Велике значення має державне регулювання економіки та стимулювання малих та середніх підприємств, зокрема, сільгоспвиробників та кооперативів [26]–[28]. Існувало дві державні цільові програми, спрямовані на розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів:

- програма розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на 2003-2004рр. (втратила чинність через обмежений термін дії);
- державна цільова економічна програма підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на період до 2015 р. (втратила чинність на підставі Постанови Кабінету Міністрів України № 704 від 22.06.2011 р.).

Проте, станом на кінець 2016 року жодна з програм підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів не діє. Проблемам становлення та функціонування кооперативів присвячено ряд робіт [29]–[33], проте комплексного дослідження нормативно-правових актів не проводилось. Недоліки чинних нормативно-правових підстав, які нами виявлені, наведені в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 – Недоліки чинних нормативно-правових підстав щодо створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

№ п/п	Назва законодавчих актів	Основний зміст статті, пункту законодавчих актів	Коментар до законодавчих актів
1	2	3	4
1	ЗУ «Про кооперацію» від 10.07.2003 № 1087 -IV ст. 2	Обслуговуючий кооператив - кооператив, який утворюється шляхом об'єднання фізичних та/або юридичних осіб для надання послуг переважно членам кооперативу, а також іншим особам з метою провадження їх господарської діяльності. Обслуговуючі кооперативи надають послуги іншим особам в обсягах, що не перевищують 20 відсотків загального обороту кооперативу.	Обслуговуючі кооперативи надають послуги іншим особам (не членам кооперативу) до 20 відсотків загального обороту кооперативу. Законом про СОК це не передбачено.
2	ЗУ «Про сільськогосподарську кооперацію» ст. 1	Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив - сільськогосподарський кооператив, що утворюється шляхом об'єднання фізичних та/або юридичних осіб - виробників сільськогосподарської продукції для організації обслуговування, спрямованого на зменшення витрат та/або збільшення доходів членів цього кооперативу під час провадження ними сільськогосподарської діяльності та на захист їхніх економічних інтересів.	Згідно статей 1 та 9 сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи не можуть надавати послуги іншим особам (не членам кооперативу), що суперечить ст.2 ЗУ «Про кооперацію».
3	ЗУ «Про сільськогосподарську кооперацію» ст. 9 ч.1	Ст. 9. Особливості господарської діяльності сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу 1. Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи здійснюють обслуговування своїх членів - виробників сільськогосподарської продукції, не маючи на меті одержання прибутку, і є неприбутковими організаціями.	
4	ЗУ «Про сільськогосподарську кооперацію» ст. 5 ч.1	1. Залежно від виду діяльності сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи поділяються на переробні, заготівельно-збутові, постачальницькі та інші.	Перелік не є вичерпним. Не передбачені СОК з технологічного та
5	ЗУ «Про сільськогосподарську кооперацію» ст. 5 ч.6	6. Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи надають своїм членам й інші послуги, зокрема <i>технологічні</i> ,	технічного сервісу. Постачальницькі - це лише частина

Продовження таблиці 3.1

1	2	3	4
		транспортні, меліоративні, <i>ремонтні</i> , будівельні, з ветеринарного обслуговування тварин і племінної роботи, бухгалтерського обліку і аудиту, науково-консультаційного обслуговування.	сервісу. Не зазначені СОК з технічного обслуговування, діагностування.
6	ЗУ «Про кооперацію» від 10.07.2003 № 1087-IV	У багатьох положеннях дублює зміст законів України «Про споживчу кооперацію» та «Про сільськогосподарську кооперацію», які прийняті раніше.	ЗУ «Про сільськогосподарську кооперацію», від 17.07.1997 року № 469/97-ВР ЗУ «Про споживчу кооперацію» від 10.04.1992 № 2265-XII
7	ЗУ «Про кооперацію» ст. 29 ч.7	У разі ліквідації кооперативу майно неподільного фонду не підлягає поділу між його членами і передається за рішенням ліквідаційної комісії іншій (іншим) кооперативній організації (кооперативним організаціям).	Недостатньою мірою визначена доля неподільного фонду кооперативу у разі його ліквідації.
8	ЗУ «Про кооперацію» та «Про сільськогосподарську кооперацію»	Пай кожного члена кооперативу формується за рахунок разового внеску або внеску частками протягом певного періоду у порядку, визначеному локальними актами кооперативу.	Пай та додатковий пай (пайовий внесок), відповідно до положень ЗУ «Про кооперацію», розглядаються як форми <i>майнового</i> внеску.
9	ЗУ «Про кооперацію» та «Про сільськогосподарську кооперацію»	кооперативних виплат і виплат часток доходу на паї (до 20%)	Може бути передбачений різний відсоток часток доходу на паї для членів і асоційованих членів кооперативу.
10	ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»	поняття «реорганізація» застосовується лише в зв'язку з припиненням юридичних осіб.	Фактична реорганізація в звичайному понятті не прописана.
11	ЗУ «Про сільськогосподарську кооперацію»	у сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах трудова участь членів кооперативу, не є обов'язковою	на відміну від сільськогосподарського виробничого кооперативу.

Продовження таблиці 3.1

1	2	3	4
12	ЗУ «Про сільськогосподарську кооперацію» ст. 7	2. Пайовий внесок члена сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу формується з його паю та додаткових паїв. Порядок визначення розміру пайового внеску кожного члена кооперативу визначається пропорційно до його участі у господарській діяльності кооперативу відповідно до запланованого обсягу і вартості послуг, що надаються кооперативом.	Пайовий внесок та пай різні поняття. Порядок визначення розміру пайового внеску краще відображати у «Правилах внутрішньогосподарської діяльності кооперативу», а не у Статуті, який потребує процедури реєстрації.
13	ЗУ «Про кооперацію» та «Про сільськогосподарську кооперацію»	Правила внутрішньогосподарської діяльності кооперативу	Законодавством не передбачено, хто затверджує «Правила...»
14	ЗУ «Про кооперацію»	правовий статус пайового та спеціального фондів кооперативу	Відсутня детальна регламентація правового статусу пайового та спеціального фондів кооперативу.
15	ЗУ «Про кооперацію»	Не визначає всіх положень, а тому відсилає до діючого ще Закону «О кооперации в СССР» від 26 травня 1988 р	

3.3 Порівняння відповідних статей нормативно-правових актів

Господарський кодекс України вказує на існування комерційної діяльності (підприємництва) та, відповідно, некомерційного господарювання. Водночас Цивільний кодекс вказує на існування підприємницьких товариств та непідприємницьких. Тому є нагальна потреба уніфікації понятійного апарату цих нормативних актів, приведення до єдиної назви таких тотожних понять як «непідприємницький» та «некомерційний».

Так, стаття 85 Цивільного кодексу визначає поняття непідприємницьких товариств як товариств, які не мають на меті отримання прибутку для його наступного розподілу між учасниками. Тобто, для непідприємницьких

або некомерційних суб'єктів отримання прибутку не є основною метою. Він не розподіляється між учасниками таких підприємств, але при цьому може бути використаний на розвиток власної бази суб'єкта. Таким чином, надання сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом (далі – СОК) послуг своїм членам та створення умов для реалізації ними своїх статутних цілей не можна вважати підприємницькою діяльністю, оскільки СОК не займається комерційним посередництвом та не має на меті отримання прибутку. Підприємництво, згідно статті 42 Господарського кодексу – це вид господарської діяльності, що здійснюється з метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку. Доходи ж, які одержує СОК внаслідок здійснення своєї діяльності, не є прибутком та спрямовуються виключно на розвиток власної бази (утримання приміщення, обладнання, транспорт, тощо).

Чинне податкове законодавство не виокремлює особливостей правового статусу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів як платників податків. Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив створюється не для отримання прибутків, а для забезпечення ефективної роботи господарств його членів-власників. Оподаткування прибутку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на загальних підставах та регулювання цього питання на рівні роз'яснень і листів Державної податкової адміністрації України спричиняє невідповідність процедури оподаткування правовому статусу останніх. Відповідність (не відповідність) статей нормативно-правових актів наведена в таблиці 3.2

Таблиця 3.2 - Порівняльна таблиця відповідних статей нормативно-правових актів

№ п/п	Назва законодавчих актів	Основний зміст статті, пункту законодавчих актів	Коментар до законодавчих актів
1	2	3	4
1	Господарський кодекс ст.42	1. Підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами	СОК не ставлять на меті отримання прибутку, отже не

Продовження таблиці 3.2

1	2	3	4
		господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.	є суб'єктами підприємництва.
2	Господарський кодекс ст.52	1. Некомерційне господарювання - це самостійна систематична господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання, спрямована на досягнення економічних, соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.	СОК є суб'єктами некомерційного господарювання. Є потреба узгодити поняття «некомерційне» та «непідприємницьке» господарювання.
3	Цивільний кодекс Ст.85	1. Непідприємницькими товариствами є товариства, які не мають на меті одержання прибутку для його наступного розподілу між учасниками. 2. Особливості правового статусу окремих видів непідприємницьких товариств встановлюються законом.	СОК не ставлять на меті отримання прибутку, а тому є непідприємницькими товариствами.
4	Цивільний кодекс Ст.86	1. Непідприємницькі товариства (споживчі кооперативи, об'єднання громадян тощо) та установи можуть поряд зі своєю основною діяльністю здійснювати підприємницьку діяльність, якщо інше не встановлено законом і якщо ця діяльність відповідає меті, для якої вони були створені, та сприяє її досягненню.	Згідно закону «Про кооперацію» обслуговуючі кооперативи надають послуги іншим особам в обсягах, що не перевищують 20% загального обороту кооперативу.
5	Господарський кодекс ст.45 ч.3	3. Щодо громадян та юридичних осіб, для яких підприємницька діяльність не є основною, положення цього Кодексу поширюються на ту частину їх діяльності, яка за своїм характером є підприємницькою.	Закон ЗУ «Про сільськогосподарську кооперацію» послуги іншим особам (підприємницька діяльність) не передбачає.
6	Податковий кодекс України ст.39		Поняття «звичайної ціни» не підходить до СОК, які обслуговують своїх членів практично по собівартості.
7	Податковий кодекс України ст. 157 ч.1	157.1. Ця стаття застосовувалась до неприбуткових установ та організацій, зареєстрованих згідно з вимогами законодавства та внесених органами державної	Не були зазначені сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи. На даний час

Продовження таблиці 3.2

1	2	3	4
		податкової служби в установленому порядку до Реєстру неприбуткових організацій та установ, які є: ... Відмінена з 01.01.15 р.	слід керуватись статтею 133 Податкового кодексу України.
8	Податковий кодекс України ст. 157 п.9	157.9. Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених у підпункті ... Відмінена з 01.01.15 р.	
9	Податковий кодекс України ст. 133.4.1 (доповнено пунктом 133.4 згідно із ЗУ від 17.07.2015 р. N 652-VIII)	133.4. Не є платниками податку неприбуткові підприємства, установи та організації у порядку та на умовах, встановлених цим пунктом. 133.4.1. Неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі - неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам: утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації; установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб; установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об'єднання та асоціації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків.	Не є платниками податку на прибуток лише після внесення таких установ та організацій до Реєстру неприбуткових організацій та установ.
10	Податковий кодекс України ст. 133.4.6 (доповнено пунктом 133.4 згідно із ЗУ від 17.07.2015	133.4.6. До неприбуткових організацій, що відповідають вимогам цього пункту і не є платниками податку, зокрема, можуть бути віднесені: ... сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, кооперативні об'єднання	Не є платниками податку на прибуток лише після внесення таких установ та організацій до Реєстру неприбуткових

Продовження таблиці 3.2

1	2	3	4
	р. N 652-VIII)	сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів; інші юридичні особи, діяльність яких відповідає вимогам цього пункту.	організацій та установ.
11	Наказ Міністерства фінансів України 24.01.2013 № 37	Про затвердження Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій.	Наказ відмінений, новий є лише у проекті, не підписаний.

Для усунення недоліків та невідповідностей чинних законів був розроблений проект пропозицій до нормативно-правових актів щодо створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, зокрема до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» та до Господарського кодексу України у вигляді порівняльної таблиці наведені в додатку Б.

Пропозицій з удосконалення діючого законодавства стосовно створення та функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів пройшли експертне оцінювання, що підтверджується актами наведеними у додатку В.

3.4 Аналіз передумов доцільності створення СОК з технологічного та технічного сервісу сільськогосподарських товаровиробників

В результаті аналізу організаційної структури аграрного виробництва встановлено, що провідне місце серед різних форм господарювання в сільському господарстві належить фермерським господарствам, які займають 74,7 % всіх сільськогосподарських підприємств. Значне місце, також, займають сільськогосподарські товариства і приватні підприємства 14,7 % та 7,1 % відповідно.

Аналіз статистичних даних витрат на виробництво сільськогосподарської продукції у сільгосп підприємствах та фермерських господарствах показує, що як у фермерських господарствах, так і в сільськогосподарських підп-

приємствах простежується чітка динаміка зменшення витрат (відсотки від загальної суми витрат) на оплату праці від 33,6 % до 5,4 % (рис. 3.4).

Рисунок 3.4 – Витрати на оплату праці виробництва сільськогосподарської продукції

Поряд з цим матеріальні витрати в структурі витрат на виробництво сільськогосподарської продукції протягом 25 років відносно стабільні (рис. 3.5).

Рисунок 3.5 – Матеріальні витрати, які увійшли до собівартості продукції

В той же час і за той же період відчутно збільшився відсоток витрат на залучення сторонніх організацій (переважно спеціалізованих) від 6,7% до 22,6% (рис. 3.6).

1 – Сільськогосподарські підприємства; 2 – Фермерські господарства

Рисунок 3.6 – Оплата послуг і робіт, що виконані сторонніми організаціями

Причиною цього стало те, що малим сільськогосподарським підприємствам не вигідно тримати людей які займаються спеціалізованими роботами, а вигідніше найняти сторонню організацію для виконання даних робіт.

Ці витрати можливо зменшити, коли сторонніми організаціями будуть виступати неприбуткові обслуговуючі кооперативи. Частка фермерських господарств, які займаються додатковими видами діяльності, у 2005 році становила 6,5 %. На сьогодні ця частка становить менше 0,1 %.

Проведено аналіз передумов створення кооперативів з технологічного та технічного сервісу сільськогосподарських товаровиробників шляхом порівняння умов створення та діяльності СОК з підприємствами інших форм господарювання (табл. 3.3).

Таблиця 3.3 – Переваги кооперативних форм господарювання

№ п/п	Критерії вибору	Підприємства інших форм господарювання	СОК
1	2	2	2
1	Мета створення	Одержання прибутку для інвесторів від надання послуг клієнтам	Підвищення ефективності (максимум доходів) членів СОК шляхом отримання послуг за собівартістю
2	Право участі у діяльності	Будь яка фізична або юридична особа, яка	Сільськогосподарські товаровиробники

Продовження таблиці 3.3

1	2	2	2
		може внести капітал	
3	Право власності	Власність належить інвесторам	Власність належить членам СОК
4	Клієнти (користувачі)	Будь яка особа, яка має платоспроможний попит	Переважно члени кооперативу
5	Формування статутного (пайового) капіталу	Не обмежений розмір внесків інвесторами	Обмежений розмір внесків інвесторами (асоційованими членами)
6	Джерела капіталу	Капітал формують учасники-інвестори	Основний капітал – члени СОК, частково - інвестори (асоційовані члени)
7	Ціноутворення	Високі ціни для отримання максимуму прибутку	Ціни на послуги на рівні беззбитковості
8	Розподіл прибутку	Пропорційно частці кожного інвестора у статутному фонді	Прибуток відсутній. За рахунок фінансового результату частково компенсуються попередньо внесені кошти членами СОК
9	Дивіденди	Розмір дивідендів не обмежується	Виплати на паї обмежені
10	Оподаткування	Прибуток і дивіденди оподатковуються	Доходи, розподілені пропорційно обсягам наданих послуг, не оподатковуються
11	Рівень державної підтримки	Епізодично, за окремими напрямками	В межах дії державної програми. На даний час не діє

На основі приведених даних основною перевагою кооперативних форм господарювання є використання техніки в кооперативах. Це дозволить збільшити її річне завантаження у 3 – 4 рази, зменшити витрати на виконання механізованих робіт на 30 % – 50 %, а також, зменшити потребу в капітальних вкладеннях на формування технічної бази кооперативів на 20 % – 25 %.

3.5 Визначення та дослідження критеріїв ефективності функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

Визначена система показників, що характеризують ефективність функціонування СОК, яка складається з технічної, економічної, соціальної та організаційної ефективності (рис. 3.7).

Рисунок 3.7 – Система показників, що характеризують ефективності функціонування СОК

Отримана система показників, що характеризує ефективність функціонування СОК використана при розробці методики визначення очікуваної економічної ефективності від створення обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів.

3.6 Розроблення положення зі створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів з технологічного та технічного сервісу

Розроблено положення про створення регіональних проектів розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів з технологічного та технічного сервісу (додаток Г), яке складається з розділів:

– формування ініціативної групи щодо створення СОК. Організаційною роботою щодо формування ініціативної групи займається лідер (або лідери). Ініціативна група створюється з виробників сільськогосподарської продукції, які мають спільний інтерес та погоджуються з ідеєю створення обслуговуючого кооперативу;

– розроблення концепції СОК. На етапі створення СОК ініціативна група приступає до розроблення реалістичного та взаємоузгодженого проекту. Ця робота започатковується розробленням концепції проекту. Виходячи з прийнятих технологій, структури та обсягів робіт у кожного члена кооперативу, технічних засобів, розрахунку складу агрегатів, їх продуктивності, наробіток за агротехнічний строк, витрата палива, витрати часу на виконання робіт у кожного члена кооперативу та переїзд між господарствами, оплата праці різних категорій працівників готується концепція розвитку СОК;

– членство в сільськогосподарському обслуговуючому кооперативі. Засновниками та членами СОК можуть бути виробники сільськогосподарської продукції - юридичні та/або фізичні особи, які досягли 16-ти річного віку та які зробили вступний і пайовий внески у розмірах, визначених загальними зборами кооперативу, дотримуються вимог статуту, мають право ухвального голосу та беруть участь у господарській діяльності кооперативу;

– органи управління СОК. Вищим органом управління СОК є загальні збори членів кооперативу. Виконавчим органом кооперативу є правління, яке очолює голова, повноваження якого визначаються статутом кооперативу. Виконавчий орган підзвітний вищому органу управління кооперативу і несе перед ним відповідальність за ефективність роботи кооперативу;

– статут СОК. Статут СОК повинен містити такі відомості: найменування кооперативу, його тип та місцезнаходження; мета створення кооперативу і вичерпний перелік видів його діяльності; умови і порядок вступу до кооперативу; права і обов'язки членів та асоційованих членів кооперативу; форми участі членів кооперативу в його діяльності; порядок формування, використання та розпорядження майном кооперативу; порядок розподілу його

доходу та покриття збитків; порядок обліку і звітності у кооперативі; умови і порядок повернення паю;

– правила внутрішньогосподарської діяльності. Правила є внутрішнім нормативним документом СОК, що встановлює механізми та способи реалізації положень статуту кооперативу з урахуванням особливостей його господарської діяльності. Правила внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу повинні містити такі відомості: порядок організації надання послуг членам кооперативу; вимоги стосовно документального оформлення зобов'язань членів кооперативу господарської діяльності; механізм визначення розміру додаткового паю кожного члена кооперативу та його сплати;

– засади спільного використання техніки та обладнання. Кожен член СОК бере участь у фінансуванні техніки пропорційно до обсягу використання, на який він погодився: він вносить паї пропорційно до своїх зобов'язань щодо діяльності та використання техніки. СОК може мати різні види техніки. Кожен член кооперативу має вибір у використанні одного чи кількох видів техніки. Зберігається і обслуговується техніка у тому господарстві, в якому вона виконує роботи. При тривалому зберіганні може знаходитися там, де є найкращі для цього умови.

3.7 Апробація положення зі створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів з технологічного та технічного сервісу

Апробацію розробленого проекту положення зі створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів з технологічного та технічного сервісу проводили у Васильківському р-ні, Київської обл. в умовах сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу «АПП-ПОЛЕ»

В результаті апробації положення зі створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів з технологічного та технічного сервісу зроблено висновок, що узагальнені та систематизовані рекомендації, приведені в по-

ложенні, дозволять в створених кооперативах зменшити витрати на виконання механізованих робіт завдяки спільному використанню техніки і обладнання та зменшити капітальні вкладення при формуванні технічної бази кооперативів. (Додаток Д).

3.8 Розробка методики визначення очікуваної економічної ефективності від створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

Розроблено методику визначення очікуваної економічної ефективності функціонування СОК, яка дозволяє оцінити розрахунковим методом визначити річний економічний ефект від участі в кооперативі (рис. 3.8).

Рисунок 3.8 – Структурна схема методики визначення очікуваної економічної ефективності функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

Методика спрямована на обґрунтування та визначення: доцільності придбання техніки в кооператив; річного економічного ефекту при участі в кооперативі; ефективності діяльності діляниць з технічного обслуговування і ремонту техніки (додаток Е).

3.9 Оцінка ефективності використання техніки в окремих господарствах-претендентах в члени СОК.

На основі вихідних даних господарств-кандидатів в члени СОК – ТОВ «Фастівка», ТОВ «Черкас», ТОВ «Нива» досліджено ефективність завантаження зернозбиральних комбайнів. Максимальна ефективність завантаження становить 0,84 у господарстві ТОВ «Фастівка», мінімальна 0,51 у господарстві ТОВ «Черкас», у ТОВ «Нива» ефективність завантаження становить 0,55 (рис. 3.9, 3.10).

Рисунок 3.9 – Ефективність завантаження зернозбиральних комбайнів у господарствах-претендентах в члени СОК.

Встановлено, що об'єднання цих господарств в кооператив підвищить ефективність використання техніки до 0,96 за рахунок збільшення річного завантаження.

Рисунок 3.10 – Середньорічне навантаження зернозбиральних комбайнів у господарствах-претендентах в члени СОК.

На основі розробленої методики (додаток Е) розраховано собівартість 1 га збирання зернових у господарствах-кандидатах в члени СОК а також вартість робіт, виконаних сторонньою компанією «Слобода-Агро», яка надає послуги за договорами оренди техніки (рис. 3.11). Аналізуючи показники представлені на гістограмі (рис. 3.11) встановлено, що при об'єднанні трьох господарств ТОВ «Фастівка», ТОВ «Черкас», ТОВ «Нива» загальною площею посіву зернових 3,9 тис.га у сільськогосподарській обслуговуючій кооператив з технологічного сервісу дозволить зменшити витрати збирання зернових на 3,5 % – 7,1 %.

Рисунок 3.11 – Витрати на збирання 1 га зернових у господарствах-кандидатах в члени СОК та компанії «Слобода-Агро».

Вступ до кооперативу господарств, які замовляли послуги в компанії «Слобода-Агро», дозволить зменшити витрати збирання 1 га зернових на 28,73 %.

Побудовано поверхню відгуку, яка відображає зміну витрат на збирання зернових в залежності від балансової вартості та річного завантаження зернозбирального комбайна в кооперативі (рис. 3.12).

Рисунок 3.12 – Залежність витрат на збирання зернових C_k від балансової вартості B та річного завантаження зернозбирального комбайна в кооперативі S .

Представлена графічна інтерпретація на рисунку 3.12 описується залежністю (3.1):

$$C_k = \frac{0.1 \cdot (B + 10^5)}{S} + 782.7, \quad (3.1)$$

де B – балансова вартість техніки, грн;

S – річне завантаження зернозбирального комбайна в кооперативі, га.

Встановлена поверхня відгуку (рис. 3.12) дозволяє оцінити доцільність утримання кооперованої сільськогосподарської техніки. Ефективне використання зернозбирального комбайна вартістю 3 млн грн забезпечується при його річному завантаженні не менше 647 га, відповідно для зернозбирального комбайна вартістю 7 млн грн – 1462 га, при цьому витрати на збирання 1 га зернових становить 1268 грн.

3.10 Економічна ефективність використання технічних засобів від завантаження техніки при створенні сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

Встановлено залежність економічної ефективності використання технічних засобів від річного завантаження техніки в СОК (рис. 3.13).

Рисунок 3.13 – Залежність економічної ефективності E_k використання зернозбирального комбайна від балансової вартості B та річного завантаження зернозбирального комбайна в кооперативі S .

Залежність економічної ефективності (рис. 3.13) від річного завантаження та балансової вартості техніки описується рівнянням регресії (3.2):

$$E_k = \frac{3.17 \cdot S}{250 \cdot B + 1.96 \cdot S + 25} - 1. \quad (3.2)$$

Аналіз залежності (3.2) показав, що збільшення економічної ефективності E_k використання технічних засобів залежить від річного завантаження S кооперативної сільськогосподарської техніки. При цьому, за умови $E_k > 0$, це означає, що використання кооперативної сільськогосподарської техніки є економічно доцільним. За умови $E_k = 0$ – витрати на виконання робіт за договором оренди і кооперативною технікою однакові. Коли значення $E_k < 0$ – кооперування техніки не доцільно, економічно вигідніше наймати техніку за договором оренди.

Визначено річний економічний ефект від об'єднання в кооператив із спільного використання сільськогосподарської техніки господарств СОК – ТОВ «Фастівка», ТОВ «Черкас», ТОВ «Нива» із загальною площею посіву зернових культур 3900 га (рис. 3.14).

Рисунок 3.14 – Річний економічний ефект від об'єднання в кооператив.

За рахунок об'єднання в кооператив загальний річний економічний ефект всіх членів кооперативу із спільного використання сільськогосподарської техніки становитиме 268,697 тис.грн.

3.11 Виробнича перевірка методики визначення очікуваної економічної ефективності від створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

Проведено виробничу перевірку (апробацію) розробленої методики у функціонуючих кооперативах, а саме:

- СОК «МОЛОЧНІ РІКИ», (Рівненська область, Гощанський р-н.);
- СОК «РАТАЙ», (Тернопільська обл., Заліщицький р-н.);
- СОК «АПІ-ПОЛЕ», (Київська обл., Васильківський р-н.);
- СОК «ПОКРОВА», (Львівська обл., Бродівський р-н.);
- СОК «КОЛОС-АГРО», (Львівська обл., Буський р-н.);
- ФГ «ВІТАМ», (Житомирська обл., Черняхівський р-н.).

В результаті виробничої перевірки науково-методичного забезпечення розробленого в ННЦ «ІМЕСГ» отримано зауваження та пропозиції, які враховані в доопрацьованому варіанті методики та зроблено висновок, що представлена методика дозволяє оцінити розрахунковим методом економічну ефективність функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів і запропоновано до використання у виробництві. Акти виробничої перевірки наведено у додатку Ж.

3.12 Впровадження методики визначення очікуваної економічної ефективності від створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

Розроблену методику доопрацьовано по зауваженням виробничої перевірки та впроваджено у 2018 році в:

- СОК «МОЛОЧНІ РІКИ», (Рівненська область, Гощанський р-н.);

- СОК «РАТАЙ», (Тернопільська обл., Заліщицький р-н.);
- СОК «АПІ-ПОЛЕ», (Київська обл., Васильківський р-н.);
- СОК «ПОКРОВА», (Львівська обл., Бродівський р-н.);
- СОК «КОЛОС-АГРО», (Львівська обл., Буський р-н.);
- ФГ «ВІТАМ», (Житомирська обл., Черняхівський р-н.).

Методика визначення очікуваної економічної ефективності від створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів дає можливість обґрунтувати економічну доцільність та спрогнозувати ефективність створення і функціонування СОК.

Перелік публікацій за результатами досліджень наведено у додатку К.

ВИСНОВКИ

1. В результаті досліджень розвинуто науково-методичне забезпечення створення та функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів з технологічного та технічного сервісу.

2. Розроблено пропозиції про внесення змін до нормативно-правових актів, що регламентують створення та функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, що спрямовані на вдосконалення чинного законодавства України.

3. Розроблено проект Положення про створення та функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів з технологічного та технічного сервісу, для регламенту порядку формування і функціонування безприбуткових сільськогосподарських кооперативів, яким надається право самостійних юридичних суб'єктів, що здійснюють свою діяльність у відповідності з чинним законодавством України.

4. Розроблено методику визначення очікуваної економічної ефективності участі від об'єднання суб'єктів господарювання в сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи. Розрахунковим методом встановлено умови, за яких функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів забезпечуватиме економічний ефект від участі господарюючих суб'єктів у кооперативі.

5. Встановлено, що ефективне використання зернозбирального комбайна вартістю 3 млн грн забезпечується при його річному завантаженні не менше 647 га, відповідно для зернозбирального комбайна вартістю 7 млн грн – 1462 га.

6. Річний економічний ефект від об'єднання в кооператив із спільного використання сільськогосподарської техніки господарств із загальною площею посіву зернозбиральних культур 3900 га. становитиме 268,697 тис.грн.

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАНЬ

1. Костирко І. Г. Інвестиційне забезпечення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів як чинник сприяння розвитку сільських територій / І. Г. Костирко, Н. А. Цимбаліста // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. - Житомир, 2014. - № 2. - С. 268-274.
2. Людвічук М.В. Модерна перспектива розвитку виробничих та обслуговуючих кооперативів в Україні / М.В. Людвічук // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. - Львів: УкрДЛТУ, 2005. - Вип. 15.2. - С. 261 -267.
3. Закон України «Про кооперацію» від 10.07.2003 № 1087-IV [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1087-15>
4. Зіновчук В. В. Організаційні основи сільськогосподарського кооперативу / В.В. Зіновчук // Київ, Лотос, 2001. - 380 с.
5. Котенко С.С. Методические подходы к определению эффективности сельскохозяйственных кооперативов по техническому и технологическому сервису/ С.С. Котенко // Международная агроинженерия. Казах НИИМЭСХ. - Алматы, 2016.- Вып.1 - С. 4-7.
6. Лупенко Ю.О. Машино-технологічний сільськогосподарський обслуговуючий кооператив та міжгосподарське використання техніки: практичний посібник / О. Ю. Лупенко, М. Й. Малік, Р. Я. Корінець // К.: ННЦ ІАЕ - 2013. – 74 с.
7. Скоцик В. Є. Організаційно-економічні засади формування сервісного обслуговування сільськогосподарської техніки в Україні / В. Є. Скоцик // Економіка та управління АПК. - Біла Церква, 2014. - № 1. - С. 128-134.
8. Котенко С.С. Аналіз нормативно-правових актів щодо кооперативів з технічного та технологічного сервісу. Збірник тез III Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та

технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь» 29-30 березня 2017 р., м. Житомир, С.185 - 187

9. Котенко С.С. Роль маркетингових комунікацій в технічному сервісі сільськогосподарської техніки. Збірник тез III Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь» 29-30 березня 2017 р., м. Житомир, С. 188 – 189

10. Петер М. В. Методичні засади оцінки ефективності діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів / М. В. Петер // Кооперативні читання: 2014 : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 27–29 берез. 2014 р. – Житомир : ЖНАЕУ, 2014. – С. 217–226.

11. Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» від 17.07.1997 № 469/97-ВР [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/469/97-%D0%B2%D1%80>

12. Закон України «Про фермерське господарство» від 19.06.2003 № 973-IV. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/973-15>

13. Закон України «Про споживчу кооперацію» від 10.04.1992 № 2265-ХІІ [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2265-12>

14. Закон України «Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України» від 05 жовтня 2006 № 229-V [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/229-16>

15. Закон України «Про захист прав покупців сільськогосподарських машин» [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/900-15>

16. Закон України. Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу від 07.02.2002 № 3023-ІІІ. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3023-14>.

17. Система техніко-технологічного забезпечення виробництва продукції рослинництва / за ред. В.В. Адамчука, М.І. Грицишина. – К.: Аграр. наука, 2012. – 416 с.

18. Усанов, А.Ю. Методика расчета эффективности использования машинно-тракторного парка / А.Ю. Усанов // Экономический анализ: теория и практика. – 2010. – № 34 (199). – С. 30–32.

19. Грицишин М.І. Напрями технічної політики в аграрному виробництві / М.І.Грицишин, А.М.Савченко // Ж. “Економіка АПК”.–1996. – №12. – С. 20–24.

20. Технологічні карти та витрати на вирощування сільськогосподарських культур / за ред. П.Т. Саблука, Д.І. Мазоренка, Г.Є. Мазнева – Харків: ХНТУСГ. – 2004. – 307 с.

21. ДСТУ 3008:2015 Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання. – Київ. ДП «УкрНДНЦ». 2016.

22. Статистичний збірник «Сільське господарство України за 2017 р.» / Відп. за випуск О.М. Прокопенко. – К.: Державна служба статистики України, 2018. – 245 с.

23. Статистичний збірник «Сільське господарство України за 2016 р.» / Відп. за випуск О.М. Прокопенко. – К.: Державна служба статистики України, 2017. – 246 с.

24. Статистичний збірник «Сільське господарство України за 2015 р.» / Відп. за випуск О.М. Прокопенко. – К.: Державна служба статистики України, 2016. – 360 с.

25. Закон України «Про сільськогосподарський перепис». від 23.09.2008 № 575-VI [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/575-17>

26. Бойко О.О. Державне регулювання товарних ринків. [Електронний ресурс] Режим доступу: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2433>.

27. Михасюк І. Р., Державне регулювання економіки. Підручник/ І. Р. Михасюк, Л.А. Швайка - Львів: Магнолія плюс; видавець СПД ФО «В. М. Піча», 2006. - 220 с.

28. Ульянченко Ю. Інструменти державного стимулювання розвитку конкурентного середовища в аграрному секторі. Збірник наукових праць/ Ю. Ульянченко «Ефективність державного управління» – 2013. – Вип. 35. С. 72-78.

29. Кредісов В. А. Державна підтримка конкурентного підприємницького середовища. / В. А. Кредісов // Економіка і управління. - 2002. № 4.- С. 22-29.

30. Пивовар П. В. Кооперативи із спільного використання техніки як складова технічного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників / П. В. Пивовар // Вісник ЖНАЕУ. – 2012. – № 1, т. 2. – С. 83–91.

31. Радченко О. Д. Напрями державної підтримки сільськогосподарської обслуговуючої кооперації / О. Д. Радченко // Економічні науки. Сер. : Облік і фінанси. - 2013. - Вип. 10(4). - С. 165-185.

32. Романько Яна. Кооперативи врятують сільгоспвиробництво. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://economics.unian.ua/agro/768970-kooperativi-vryatuyut-silgospvirobnitstvo.html>

33. Уркевич В. Ю. Правові проблеми становлення с.г. кооперативів в умовах ринкової економіки України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://librar.org.ua/sections_load.php?s=economy_legal_science&id=2444&start=5

ДОДАТОК А
Довідка про патентні дослідження
(копія)

ДОДАТОК Б

Пропозиції до нормативно правових актів щодо створення та функціонування
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
(копія титульного аркушу)

Копія

**Національна академія аграрних наук України
Національний науковий центр
«Інститут механізації та електрифікації сільського господарства»**

ПОГОДЖЕНО

**Директор ННЦ «ІМЕСГ»,
академік НААН, д. т. н.**

**В.В. Адамчук
2016 р.**

ПРОПОЗИЦІЇ

**до нормативно-правових актів щодо створення обслуговуючих
сільськогосподарських кооперативів**

Згідно з оригіналом
Учений секретар ННЦ "ІМЕСГ"
[Signature]

Глеваха - 2016

ДОДАТОК В

Акти експертного оцінювання пропозицій з удосконалення діючого законодавства стосовно створення та функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
(копії)

Копія

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор ННЦ «ІМЕСГ»

В.В. Адамчук
«10» / 11 / 2016 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Виконавчий директор
кооперативу «Колос-Агро»

Я.М. Герасимів
«10» / 11 / 2016 р.

АКТ

виробничої перевірки пропозицій щодо удосконалення діючого законодавства стосовно створення та функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

Ми, що нижче підписалися: від ННЦ «ІМЕСГ» - Буслаєв Д.О. - науковий співробітник відділу моделювання та забезпечення роботоздатності техніки в АПВ, Котенко С.С. інженер відділу моделювання технологічних систем і ринку технічного сервісу в АПВ; від кооперативу «Колос-Агро» - Герасимів Я.М. - виконавчий директор сільськогосподарського кооперативу, склали цей акт про те, що в умовах сільськогосподарського кооперативу «Колос-Агро» проведена виробнича перевірка пропозицій щодо удосконалення діючого законодавства стосовно створення та функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів розроблених в ННЦ «ІМЕСГ».

РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ

Даний документ підтверджує, що в результаті виробничої перевірки пропозицій щодо удосконалення діючого законодавства стосовно створення та функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів розроблених в ННЦ «ІМЕСГ», встановлено, що дані пропозиції покращують правове (законодавче) поле і стимулюватимуть господарства до створення кооперативів.

ВИСНОВКИ

За результатами виробничої перевірки пропозицій щодо удосконалення діючого законодавства стосовно створення та функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів розроблених в ННЦ «ІМЕСГ», комісія рекомендує направити їх до НААН для законодавчої ініціативи.

Від ННЦ «ІМЕСГ»:

Д.О. Буслаєв
С.С. Котенко

Від кооперативу «Колос-Агро»:

Згідно з оригіналом
Учений секретар ННЦ «ІМЕСГ»

Я.М. Герасимів

Котія

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор ННЦ «ІМЕСГ»

В.В. Адамчук
«26» 10.2016 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор інституту сільського
господарства Карпатського
регіону НААН

М.М. Седіло
«26» 10.2016 р.

АКТ

виробничої перевірки пропозицій щодо удосконалення діючого законодавства стосовно створення та функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

Ми, що нижче підписалися: від ННЦ «ІМЕСГ» - Буслаєв Д.О. - науковий співробітник відділу моделювання та забезпечення роботоздатності техніки в АПВ, Котенко С.С. інженер відділу моделювання технологічних систем і ринку технічного сервісу в АПВ; від інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН – Пйонтик Ю.Л. – зав. відділом; Кухарук О.В. – фахівець, склали цей акт про те, що в умовах інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН проведена виробнича перевірка пропозицій щодо удосконалення діючого законодавства стосовно створення та функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів розроблених в ННЦ «ІМЕСГ».

РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ

Даний документ підтверджує, що в результаті виробничої перевірки пропозицій щодо удосконалення діючого законодавства стосовно створення та функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів розроблених в ННЦ «ІМЕСГ», встановлено, що дані пропозиції покращують правове (законодавче) поле і стимулюватимуть господарства до створення кооперативів.

ВИСНОВКИ

За результатами виробничої перевірки пропозицій щодо удосконалення діючого законодавства стосовно створення та функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів розроблених в ННЦ «ІМЕСГ», комісія рекомендує направити їх до НААН для законодавчої ініціативи.

Від ННЦ «ІМЕСГ»:

Д.О. Буслаєв
С.С. Котенко

Від інституту сільського
господарства Карпатського
регіону НААН:

Ю.Л. Пйонтик
О.В. Кухарук

Згідно з оригіналом
Учений секретар ННЦ «ІМЕСГ»

Копія

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор ННЦ «ІМЕСГ»

В.В. Адамчук
«18» 10. 2017 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Фермерське господарство «Вітам»

О.М. Дмитрук
«18» 10. 2017 р.

АКТ

виробничої перевірки пропозицій щодо удосконалення діючого законодавства стосовно створення та функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

Ми, що нижче підписалися: від ННЦ «ІМЕСГ» - Буслаєв Д.О. - науковий співробітник відділу моделювання та забезпечення роботоздатності техніки в АПВ, Котенко С.С. інженер відділу моделювання технологічних систем і ринку технічного сервісу в АПВ; від ФГ «Вітам» - Дмитрук О.М. - директор господарства - керівник ініціативної групи щодо створення сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, склали цей акт про те, що в умовах Фермерського господарства «Вітам» проведена виробнича перевірка пропозицій щодо удосконалення діючого законодавства стосовно створення та функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів розроблених в ННЦ «ІМЕСГ».

РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ

Даний документ підтверджує, що в результаті виробничої перевірки пропозицій щодо удосконалення діючого законодавства стосовно створення та функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів розроблених в ННЦ «ІМЕСГ», встановлено, що дані пропозиції покращують правове (законодавче) поле і стимулюватимуть господарства до створення кооперативів.

ВИСНОВКИ

За результатами виробничої перевірки пропозицій щодо удосконалення діючого законодавства стосовно створення та функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів розроблених в ННЦ «ІМЕСГ», комісія рекомендує направити їх до НААН для законодавчої ініціативи.

Від ННЦ «ІМЕСГ»:

Д.О. Буслаєв

С.С. Котенко

Від ФГ «Вітам»:

О.М. Дмитрук

Згідно з оригіналом
Учений секретар ННЦ «ІМЕСГ»

ДОДАТОК Г

Положення про створення регіональних проектів розвитку кооперативів
з технологічного та технічного сервісу
(копія титульного аркушу)

Копія

**Національна академія аграрних наук України
Національний науковий центр
«Інститут механізації та електрифікації сільського господарства»**

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ІНЦ «ІМЕСГ»,
Д. Т. Н.
В. Адамчук
2017 р.

**ПОЛОЖЕННЯ
ЗІ СТВОРЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБСЛУГОВУЮЧИХ
ҚООПЕРАТИВІВ З ТЕХНОЛОГІЧНОГО ТА ТЕХНІЧНОГО СЕРВІСУ
(ПРОЕКТ)**

Науковий керівник НДР
н.с.

[Signature]
12.12.2017р.

Д.О. Буслаєв

Згідно з оригіналом
Учений секретар ІНЦ «ІМЕСГ»
[Signature]

ДОДАТОК Д

Акт апробації положення зі створення сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів з технологічного та технічного сервісу
(копія)

Копія

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ННЦ «ІМЕСГ»

 В.В. Адамчук
 «08» грудня 2017 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор СОК «АПІ-ПОЛЕ»

 П.С. Степаненко
 «08» грудня 2017 р.

АКТ

апробації положення зі створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів з технологічного та технічного сервісу

Ми, що нижче підписалися, від ННЦ «ІМЕСГ» - зав. відділу Василенко М.О., н.с. Буслаєв Д.О., від СОК «АПІ-ПОЛЕ» Васильківського р-ну, Київської обл. – директор Степаненко П.С., склали цей акт про те, що в СОК «АПІ-ПОЛЕ» проведено апробацію «Положення зі створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів з технологічного та технічного сервісу», розробленого в ННЦ «ІМЕСГ».

В результаті апробації положення зі створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів з технологічного та технічного сервісу зроблено висновок, що узагальнені та систематизовані рекомендації, приведені в положенні, дозволять в створених кооперативах зменшити витрати на виконання механізованих робіт завдяки спільному використанню техніки і обладнання та зменшити капітальні вкладення при формуванні технічної бази кооперативів.

Від ННЦ «ІМЕСГ»

 М.О. Василенко

 Д.О. Буслаєв

СОК «АПІ-ПОЛЕ»

 П.С. Степаненко

ДОДАТОК Е

Методика визначення очікуваної економічної ефективності від створення
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
(копія титульного аркушу)

Копія

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР
«ІНСТИТУТ МЕХАНІЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА»**

ЗАТВЕРДЖУЮ
директор ННЦ «ІМЕСГ»
академік НААН
В.В. Адамчук
«22» 12 2018 р.

**МЕТОДИКА
ВИЗНАЧЕННЯ ОЧІКУВАНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІД
СТВОРЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБСЛУГОВУЮЧИХ
КООПЕРАТИВІВ**

Керівник НДР,
наук. співроб.

Д.О. Буслаєв
«20» 12 2018 р.

2018

ДОДАТОК Ж

Акти виробничої перевірки науково-методичного забезпечення
регіональних проектів розвитку формувань з технологічного та
технічного сервісу на засадах кооперації

(копії)

Копія

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор ННЦ «ІМЕСГ»

 В.В. Адамчук
 «21» 11 2018 р.
ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор СОК «РАТАЙ»

 І.М. Марусяк
 «21» 11 2018 р.
АКТ

виробничої перевірки науково-методичного забезпечення регіональних проектів розвитку формувань з технологічного та технічного сервісу сільськогосподарських товаровиробників на засадах кооперації в СОК «РАТАЙ»

Ми, що нижче підписалися: від ННЦ «ІМЕСГ» - Василенко М.О. зав. відділу, Буслаєв Д.О. - науковий співробітник, від СОК «РАТАЙ» Марусяк І.М. - директор сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, склали цей акт про те, що в СОК «РАТАЙ» проведено виробничу перевірку науково-методичного забезпечення регіональних проектів розвитку формувань з технологічного та технічного сервісу сільськогосподарських товаровиробників на засадах кооперації шляхом передачі методики визначення очікуваної економічної ефективності функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

В результаті виробничої перевірки науково-методичного забезпечення розробленого в ННЦ «ІМЕСГ» зроблено висновок, що представлена методика дозволяє оцінити розрахунковим методом економічну ефективність функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

Від ННЦ «ІМЕСГ»:

 М.О. Василенко

 Д.О. Буслаєв

Від СОК «РАТАЙ»:

 І.М. Марусяк

Копія

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор ННЦ «ІМЕСГ»

В.В. Адамчук
«18» 06 2018 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор СОК «МОЛОЧНІ РІКИ»

О.Б. Поліщук
«07» 06 2018 р.

АКТ

виробничої перевірки науково-методичного забезпечення регіональних проектів розвитку формувань з технологічного та технічного сервісу сільськогосподарських товаровиробників на засадах кооперації в СОК «МОЛОЧНІ РІКИ»

Ми, що нижче підписалися: від ННЦ «ІМЕСГ» - Василенко М.О. зав. відділу, Буслаєв Д.О. - науковий співробітник, від СОК «МОЛОЧНІ РІКИ» Поліщук О.Б. - директор сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, склали цей акт про те, що в умовах СОК «МОЛОЧНІ РІКИ» проведена виробнича перевірка методики визначення очікуваної економічної ефективності від створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів розробленої в ННЦ «ІМЕСГ».

Виробнича перевірка проводилась шляхом передачі методичних матеріалів в СОК «МОЛОЧНІ РІКИ» та аналізу спеціалістами кооперативу.

В результаті виробничої перевірки науково-методичного забезпечення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів з технологічного та технічного сервісу зроблено висновок, що представлене науково-методичного забезпечення розроблене ННЦ «ІМЕСГ» дозволяє попередньо провести оцінку економічної ефективності функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів з технологічного та технічного сервісу.

Від ННЦ «ІМЕСГ»:

М.О. Василенко
М.О. Василенко
Д.О. Буслаєв
Д.О. Буслаєв

Від СОК «МОЛОЧНІ РІКИ»:

О.Б. Поліщук
О.Б. Поліщук

Копія

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор ННЦ «ІМЕСГ»

 В.В. Адамчук
 «05» 11 2018 р.
ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор СОК «АПІ-ПОЛЕ»

 П.С. Степаненко
 «16» жовтня 2018 р.
АКТ

виробничої перевірки науково-методичного забезпечення регіональних проектів розвитку формувань з технологічного та технічного сервісу сільськогосподарських товаровиробників на засадах кооперації в СОК «АПІ-ПОЛЕ»

Ми, що нижче підписалися: від ННЦ «ІМЕСГ» - Василенко М.О. зав. відділу, Буслаєв Д.О. - науковий співробітник, від СОК «АПІ-ПОЛЕ» Степаненко П.С. - директор сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, склали цей акт про те, що в СОК «АПІ-ПОЛЕ» проведено виробничу перевірку науково-методичного забезпечення регіональних проектів розвитку формувань з технологічного та технічного сервісу сільськогосподарських товаровиробників на засадах кооперації шляхом передачі методики визначення очікуваної економічної ефективності функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

В результаті виробничої перевірки науково-методичного забезпечення розробленого в ННЦ «ІМЕСГ» зроблено висновок, що представлена методика дозволяє оцінити розрахунковим методом економічну ефективність функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

Від ННЦ «ІМЕСГ»:

 М.О. Василенко

 Д.О. Буслаєв
Від СОК «АПІ-ПОЛЕ»:

 П.С. Степаненко

Копія

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Директор ННЦ «ІМЕСГ»

 В.В. Адамчук
 «19» 11 2018 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ОБСЛУГОВУЮЧИЙ
 Директор СОК «ПОКРОВА»
 № 37734698
 80630, Львівська обл., Бродівський р-н.,
 с.Заболоття, вул.Шувецька, Клубок
 На № 24/08 2018 р.

АКТ

виробничої перевірки науково-методичного забезпечення регіональних проектів розвитку формувань з технологічного та технічного сервісу сільськогосподарських товаровиробників на засадах кооперації в СОК «ПОКРОВА»

Ми, що нижче підписалися: від ННЦ «ІМЕСГ» - Василенко М.О. зав. відділу, Буслаєв Д.О. - науковий співробітник, від СОК «ПОКРОВА» Клубок Л.О. - директор сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, склали цей акт про те, що в СОК «ПОКРОВА» проведено виробничу перевірку науково-методичного забезпечення регіональних проектів розвитку формувань з технологічного та технічного сервісу сільськогосподарських товаровиробників на засадах кооперації шляхом передачі методики визначення очікуваної економічної ефективності функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

В результаті виробничої перевірки науково-методичного забезпечення розробленого в ННЦ «ІМЕСГ» зроблено висновок, що представлена методика дозволяє оцінити розрахунковим методом економічну ефективність функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

Від ННЦ «ІМЕСГ»:

 М.О. Василенко
 Д.О. Буслаєв

Від СОК «ПОКРОВА»:

 Л.О. Клубок

Згідно з оригіналом
 Учений секретар ННЦ «ІМЕСГ»

Копія

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор ННЦ «ІМЕСГ»

 В.В. Адамчук
 « 27 » 11 2018 р.
ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор СОК «КОЛОС-АГРО»

 Я.М. Герасимів
 « 27 » 11 2018 р.
АКТ

виробничої перевірки науково-методичного забезпечення регіональних проектів розвитку формувань з технологічного та технічного сервісу сільськогосподарських товаровиробників на засадах кооперації в СОК «КОЛОС-АГРО»

Ми, що нижче підписалися: від ННЦ «ІМЕСГ» - Василенко М.О. зав. відділу, Буслаєв Д.О. - науковий співробітник, від СОК «КОЛОС-АГРО» Герасимів Я.М. - директор сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, склали цей акт про те, що в СОК «КОЛОС-АГРО» проведено виробничу перевірку науково-методичного забезпечення регіональних проектів розвитку формувань з технологічного та технічного сервісу сільськогосподарських товаровиробників на засадах кооперації шляхом передачі методики визначення очікуваної економічної ефективності функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

В результаті виробничої перевірки науково-методичного забезпечення розробленого в ННЦ «ІМЕСГ» зроблено висновок, що представлена методика дозволяє оцінити розрахунковим методом економічну ефективність функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

Від ННЦ «ІМЕСГ»:

 М.О. Василенко

 Д.О. Буслаєв

Від СОК «КОЛОС-АГРО»:

 Я.М. Герасимів

Копія

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор ННЦ «ІМЕСГ»

 В.В. Адамчук

«21» 11 2018 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор ФГ «ВІТАМ»

 О.М. Дмитрук

«29» 08 2018 р.

АКТ

виробничої перевірки науково-методичного забезпечення регіональних проектів розвитку формувань з технологічного та технічного сервісу сільськогосподарських товаровиробників на засадах кооперації в ФГ «ВІТАМ»

Ми, що нижче підписалися: від ННЦ «ІМЕСГ» - Василенко М.О. зав. відділу, Буслаєв Д.О. - науковий співробітник, від ФГ «ВІТАМ» Дмитрук О.М. - директор фермерського господарства, склали цей акт про те, що у ФГ «ВІТАМ» проведено виробничу перевірку науково-методичного забезпечення регіональних проектів розвитку формувань з технологічного та технічного сервісу сільськогосподарських товаровиробників на засадах кооперації шляхом передачі методики визначення очікуваної економічної ефективності функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

В результаті виробничої перевірки науково-методичного забезпечення розробленого в ННЦ «ІМЕСГ» зроблено висновок, що представлена методика дозволяє оцінити розрахунковим методом економічну ефективність функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

Від ННЦ «ІМЕСГ»:

ДОДАТОК И

Акти впровадження науково-методичного забезпечення
регіональних проектів розвитку формувань з технологічного та технічного
сервісу на засадах кооперації
(копії)

Копія

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор ННЦ «ІМЕСГ»

 В.В. Адамчук

«01» 11 2018 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор СОК «РАТАЙ»

 І.М. Марусяк

«01» 11 2018 р.

АКТ

впровадження в СОК «РАТАЙ» науково-методичного забезпечення регіональних проектів розвитку формувань з технологічного та технічного сервісу сільськогосподарських товаровиробників на засадах кооперації

Ми, що нижче підписалися: від ННЦ «ІМЕСГ» - Василенко М.О. зав. відділу, Буслаєв Д.О. - науковий співробітник, від СОК «РАТАЙ» Марусяк І.М. - директор сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, склали цей акт про те, що в СОК «РАТАЙ» впроваджено науково-методичне забезпечення регіональних проектів розвитку формувань з технологічного та технічного сервісу сільськогосподарських товаровиробників на засадах кооперації шляхом передачі методики визначення очікуваної економічної ефективності функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

За результатами впровадження науково-методичного забезпечення розробленого в ННЦ «ІМЕСГ» зроблено висновок, що представлена методика дозволяє оцінити розрахунковим методом економічну ефективність функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

Від ННЦ «ІМЕСГ»:

 Д.О. Буслаєв

Від СОК «РАТАЙ»:

Копія

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор ННЦ «ІМЕСГ»

 В.В. Адамчук

«23» 10 2018 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор СОК «МОЛОЧНІ РІКИ»

 О.Б. Поліщук

«19» 10 2018 р.

АКТ

впровадження в СОК «МОЛОЧНІ РІКИ» науково-методичного забезпечення регіональних проектів розвитку формувань з технологічного та технічного сервісу сільськогосподарських товаровиробників на засадах кооперації

Ми, що нижче підписалися: від ННЦ «ІМЕСГ» - Василенко М.О. зав. відділу, Буслаєв Д.О. - науковий співробітник, від СОК «МОЛОЧНІ РІКИ» Поліщук О.Б. - директор сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, склали цей акт про те, що в СОК «МОЛОЧНІ РІКИ» впроваджено науково-методичне забезпечення регіональних проектів розвитку формувань з технологічного та технічного сервісу сільськогосподарських товаровиробників на засадах кооперації шляхом передачі:

- положення зі створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів з технологічного та технічного сервісу;
- методики визначення очікуваної економічної ефективності функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

За результатами впровадження науково-методичного забезпечення розробленого в ННЦ «ІМЕСГ» зроблено висновок, що представлена методика дозволяє зменшити час розрахункових робіт оцінки економічної ефективності функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

Від ННЦ «ІМЕСГ»:

 Д.О. Буслаєв

Від СОК «МОЛОЧНІ РІКИ»:

Копія

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор ННЦ «ІМЕСГ»

 В.В. Адамчук

«05» 11 2018 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор СОК «АПІ-ПОЛЕ»

 П.С. Степаненко

«31» 10 2018 р.

АКТ

впровадження в СОК «АПІ-ПОЛЕ» науково-методичного забезпечення регіональних проектів розвитку формувань з технологічного та технічного сервісу сільськогосподарських товаровиробників на засадах кооперації

Ми, що нижче підписалися: від ННЦ «ІМЕСГ» - Василенко М.О. зав. відділу, Буслаєв Д.О. - науковий співробітник, від СОК «АПІ-ПОЛЕ» Степаненко П.С. - директор сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, склали цей акт про те, що в СОК «АПІ-ПОЛЕ» впроваджено науково-методичне забезпечення регіональних проектів розвитку формувань з технологічного та технічного сервісу сільськогосподарських товаровиробників на засадах кооперації шляхом передачі методики визначення очікуваної економічної ефективності функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

За результатами впровадження науково-методичного забезпечення розробленого в ННЦ «ІМЕСГ» зроблено висновок, що представлена методика дозволяє оцінити розрахунковим методом економічну ефективність функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

Від ННЦ «ІМЕСГ»:

М.О. Василенко

Д.О. Буслаєв

Від СОК «АПІ-ПОЛЕ»:

П.С. Степаненко

Згідно з оригіналом
Учений секретар ННЦ «ІМЕСГ»

Копія

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор ННЦ «ІМЕСГ»

[Signature] В.В. Адамчук
«19» 11 2018 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор СОК «ПОКРОВА»

[Signature] Л.О. Клубок
80630, Миколаївська обл., Бродівський район, с. Заводське, вул. Штєвченка, 12
На № _____ № _____ від _____

АКТ

впровадження в СОК «ПОКРОВА» науково-методичного забезпечення регіональних проектів розвитку формувань з технологічного та технічного сервісу сільськогосподарських товаровиробників на засадах кооперації

Ми, що нижче підписалися: від ННЦ «ІМЕСГ» - Василенко М.О. зав. відділу, Буслаєв Д.О. - науковий співробітник, від СОК «ПОКРОВА» Клубок Л.О. - директор сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, склали цей акт про те, що в СОК «ПОКРОВА» впроваджено науково-методичне забезпечення регіональних проектів розвитку формувань з технологічного та технічного сервісу сільськогосподарських товаровиробників на засадах кооперації шляхом передачі методики визначення очікуваної економічної ефективності функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

За результатами впровадження науково-методичного забезпечення розробленого в ННЦ «ІМЕСГ» зроблено висновок, що представлена методика дозволяє оцінити розрахунковим методом економічну ефективність функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

Від ННЦ «ІМЕСГ»:

[Signature] М.О. Василенко
[Signature] Д.О. Буслаєв

Від СОК «ПОКРОВА»:

[Signature] Л.О. Клубок

Згідно з оригіналом

Учений секретар ННЦ «ІМЕСГ»

[Signature]

Копія

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор ННЦ «ІМЕСГ»

 В.В. Адамчук
 « 27 » 11 2018 р.
ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор СОК «КОЛОС-АГРО»

 Я.М. Герасимів
 « 27 » 11 2018 р.

АКТ

впровадження в СОК «КОЛОС-АГРО» науково-методичного забезпечення регіональних проектів розвитку формувань з технологічного та технічного сервісу сільськогосподарських товаровиробників на засадах кооперації

Ми, що нижче підписалися: від ННЦ «ІМЕСГ» - Василенко М.О. зав. відділу, Буслаєв Д.О. - науковий співробітник, від СОК «КОЛОС-АГРО» Герасимів Я.М. - директор сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, склали цей акт про те, що в СОК «КОЛОС-АГРО» впроваджено науково-методичне забезпечення регіональних проектів розвитку формувань з технологічного та технічного сервісу сільськогосподарських товаровиробників на засадах кооперації шляхом передачі методики визначення очікуваної економічної ефективності функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

За результатами впровадження науково-методичного забезпечення розробленого в ННЦ «ІМЕСГ» зроблено висновок, що представлена методика дозволяє оцінити розрахунковим методом економічну ефективність функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

Від ННЦ «ІМЕСГ»:

 М.О. Василенко

 Д.О. Буслаєв
Від СОК «КОЛОС-АГРО»:

 Я.М. Герасимів

 Згідно з оригіналом
 Учений секретар ННЦ «ІМЕСГ»

Копія

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор ННЦ «ІМЕСГ»

В.В. Адамчук

«21» 11 2018 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор ФГ «ВІТАМ»

О.М. Дмитрук

«21» 11 2018 р.

АКТ

впровадження в ФГ «ВІТАМ» науково-методичного забезпечення регіональних проектів розвитку формувань з технологічного та технічного сервісу сільськогосподарських товаровиробників на засадах кооперації

Ми, що нижче підписалися: від ННЦ «ІМЕСГ» - Василенко М.О. зав. відділу, Буслаєв Д.О. - науковий співробітник, від ФГ «ВІТАМ» Дмитрук О.М. - директор фермерського господарства, склали цей акт про те, що в ФГ «ВІТАМ» впроваджено науково-методичне забезпечення регіональних проектів розвитку формувань з технологічного та технічного сервісу сільськогосподарських товаровиробників на засадах кооперації шляхом передачі методики визначення очікуваної економічної ефективності функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

За результатами впровадження науково-методичного забезпечення розробленого в ННЦ «ІМЕСГ» зроблено висновок, що представлена методика дозволяє оцінити розрахунковим методом економічну ефективність функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

Від ННЦ «ІМЕСГ»:

М.О. Василенко

Д.О. Буслаєв

Від ФГ «ВІТАМ»:

О.М. Дмитрук

ДОДАТОК К

Перелік публікацій за результатами досліджень

1. Котенко С.С., Буслаєв Д.О. Тенденції структурних змін форм господарювання, що визначають попит на техніку та технічний сервіс в АПК. XIII-й Міжнародний форум молоді «Молодь та сільськогосподарська техніка в XXI столітті» - Харків : ХНТУСГ. 2017. 60 с.
2. Котенко С.С. Методические подходы к определению эффективности сельскохозяйственных кооперативов по техническому и технологическому сервису. Международная агроинженерия, Казах НИИМЭСХ, -2016, № 1. -С. 4-8.
3. Котенко С.С. Органічне землеробство: історичні аспекти та сучасний стан. Овочівництво і баштанництво: історичні аспекти, сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку: Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (у рамках I-го наукового форуму «Науковий тиждень у Крутах – 2016», 21-22 березня 2016 р., с. Крути, Чернігівська обл.) / ДС «Маяк» ІОБ НААН: у 2 т. – Ніжин: Видавець Лисенко М.М., 2016. – Т.1. – С. 91-96
4. Котенко С.С. Теоретичне обґрунтування раціональної стратегії технічного обслуговування та ремонту. Збірник тез II Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи та тенденції розвитку конструкцій с.г. машин та знарядь» 7-8 квітня 2016 р. ЖАК, м. Житомир, С. 30 – 32.
5. Котенко С.С. Методичні особливості енергетичної оцінки технологій у сільському господарстві. Механізація та електрифікація с.г. Загальнодержавний збірник ННЦ «ІМЕСГ». Випуск 3(102), Глеваха, 2016 – С.235 - 242
6. Котенко С.С. Методичні особливості енергетичної оцінки технологій в овочівництві та баштанництві: Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (у рамках I-го наукового форуму «Науковий тиждень у Крутах – 2016», 21-22 березня 2016 р., с. Крути, Чернігівська обл.) / ДС «Маяк» ІОБ НААН: у 2 т. – Ніжин: Видавець Лисенко М.М., 2016. – Т.1. – С. 96-105.

7. Котенко С.С. Обґрунтування доцільності використання інокуляції ґрунту мікроорганізмами в органічному землеробстві. Овочівництво і баштанництво: історичні аспекти, сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку. Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції (у рамках II наукового форуму «Науковий тиждень у Крутах-2017» 13-14 березня 2017р., с. Крути, Чернігівська обл.) / ДС «Маяк» ІОБ НААН: у 2т. – Ніжин: видавець Лисенко М.М., 2017. –Т.1, -С. 144 – 156.

8. Котенко С.С., Ратушний В.В. Технічні засоби для використання біопрепаратів в період вегетації рослин. Овочівництво і баштанництво: історичні аспекти, сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку. Матеріали 111 Міжнародної науково-практичної конференції (у рамках 11 наукового форуму «Науковий тиждень у Крутах-2017» 13-14 березня 2017р., с. Крути, Чернігівська обл.) / ДС «Маяк» ІОБ НААН: у 2т. – Ніжин: видавець Лисенко М.М., 2017. –Т.1, -С. 162 – 170.

9. Котенко С.С. Аналіз нормативно-правових актів щодо кооперативів з технічного та технологічного сервісу. Збірник тез III Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь» 29-30 березня 2017 р., м. Житомир, С.185 – 187.

10. Котенко С.С. Роль маркетингових комунікацій в технічному сервісі сільськогосподарської техніки. Збірник тез III Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь» 29-30 березня 2017 р., м. Житомир, С. 188 – 189.

11. Котенко С. С. Екологічна оцінка технологій вирощування сільськогосподарських культур за енергетичним критерієм. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Екологічно безпечне, високопродуктивне використання ґрунту та застосування добрив» / Редкол.: В.П. Карпенко (відп. ред.) та ін. — Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2017. — 150 с. (С. 30-32).